

UVEITIS IN SYSTEMIC DISEASES.LITERATURE REVIEW

Mashkunova O.,*Professor of the Department of Internal Diseases at S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University, rheumatologist.***Yermolayeva V.***Medical intern of the 7th course at S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University.*

УВЕИТЫ ПРИ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Машкунова О.В.,*Профессор кафедры внутренних болезней**Казахского Национального Медицинского Университета им. С.Д.Асфендиярова, врач-ревматолог.***Ермолаева В.В.***Врач-интерн 7 курса Казахского Национального Медицинского Университета им. С.Д.Асфендиярова.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10053965>**Abstract**

Uveitis, inflammatory diseases of the vascular layer of the eye, can be associated with various systemic conditions such as rheumatoid arthritis, spondyloarthritis, systemic lupus erythematosus, and others. In this review, we explore the pathogenesis, clinical features, and treatment approaches of uveitis occurring in the context of systemic diseases. Understanding the link between systemic diseases and uveitis is crucial for the effective management of patients suffering from these conditions and can aid in preventing severe complications leading to vision loss.

Аннотация

Увеиты, воспалительные заболевания сосудистой оболочки глаза, могут быть связаны с различными системными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, спондилоартриты, системная красная волчанка и др.. В данном обзоре мы рассматриваем патогенез, клинические особенности и подходы к лечению увеитов, развившихся в контексте системных заболеваний. Понимание связи между системными заболеваниями и увеитами имеет ключевое значение для эффективного лечения пациентов, страдающими от этих состояний, и может помочь в предотвращении серьезных осложнений, ведущих к потере зрения.

Keywords: uveitis, systemic diseases, rheumatoid arthritis, spondyloarthritis, Behcet's disease, systemic vasculitis, IUIA, SCR.

Ключевые слова: увеиты, системные заболевания, ревматоидный артрит, спондилоартриты, болезнь Бехчета, системные васкулиты, ЮИА, СКВ.

Иммуновоспалительные ревматические заболевания (ИВРЗ) – гетерогенная группа системных заболеваний, общий механизм развития которых связан с нарушением иммунологической толерантности к собственным тканям (аутоантигенам). В их основе лежит хроническое воспаление и прогрессирующие необратимые нарушения функции внутренних органов [1,2]. Ведущим синдромом является суставной в виде воспалительных артритов и спондилоартритов, конституциональный синдром в виде лихорадки, похудания, лимфоаденопатии и поражения других органов и систем. Отличительной особенностью ИВРЗ является мультисистемность и полиорганность поражения, укладывающиеся в четкие диагностические нозологические критерии.

Системные аутоиммунные заболевания характеризуются неблагоприятным жизненным прогнозом. Высокий риск летальности связан не только с «тяжестью» самого воспалительного процесса, но и с развитием широкого спектра коморбидных состояний, включая атеросклеротическое поражение со-

судов и артериальную гипертензию, интерстициальное заболевание легких, метаболический синдром и других.

ИВРЗ включают в себя ревматоидный артрит (РА), системную красную волчанку (СКВ), прогрессирующий системный склероз (ССД), синдром Шегрена (СП), идиопатические воспалительные миопатии (полимиозит/дерматомиозит –ПМ/ДМ), антифосфолипидный синдром (АФС) и системные васкулиты, ассоциированные с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами (АНЦА-СВ), васкулиты крупных сосудов и иммунокомплексные васкулиты, переменные васкулиты – болезнь Бехчета и синдром Когана [2,3].

Этиология и патогенез ИВРЗ недостаточно изучены. Предполагается, что хроническая вирусная инфекция, генетические факторы (включая систему HLA и полиморфизм генов цитокинов), а также воздействие внешних факторов, таких как инфекции и дефекты иммунорегуляторных механизмов, играют важную роль в развитии болезни. Особое внимание уделяется цитокинам, таким как

ФНО α , ИЛ6, ИЛ1, ИЛ12, ИЛ17, и дефектам Т-регуляторных клеток [4,5,6,7].

Поражение органа зрения с многочисленной сосудистой сетью, соединительно-тканными элементами также является органом-мишенью при ИВРЗ и часто может быть первым проявлением аутоиммунного заболевания. В основе патогенетической концепции вовлечения глаз в воспалительный процесс лежит аутоиммунный иммунокомплексный васкулит и ангиит сосудов сетчатки, поражающий сосудистую стенку артериол и венул глаза.

Недавний метаанализ, который охватывал широкий спектр ИВРЗ подтвердил, что поражения глаз являются распространенным осложнением системных заболеваний. Примерно у 18% пациентов с ревматоидным артритом, 26% с гранулематозом Вегенера, 27% с гигантоклеточным артериитом, 27% с саркоидозом, 31% с системной красной волчанкой и 35% с антифосфолипидным синдромом отмечается поражение глаза. Это доказывает, что глаз является частой внесуставной мишенью при ИВРЗ [14].

Поражение глаз может проявляться сухим кератоконъюнктивитом при болезни Шегрена, острым конъюнктивитом при реактивном артрите и синдроме Рейтера, эписклеритом и склеритом при ревматоидном артрите. Но наиболее частым и грозным проявлением системных заболеваний является иридоциклит (передний увеит), задний увеит и панувеит.

Первые описания поражения органа зрения описаны еще при ревматизме (болезни Сокольского-Буйо), по современной классификации - ревматической болезни сердца - системном заболевании соединительной ткани с преимущественной локализацией в сердце и суставах, в этиологии которого основную роль отводят β -гемолитическому стрептококку группы А [8].

У больных ревматической болезнью сердца глазные проявления бывают в виде эписклерита, склерита, ревматического увеита (3-8%), очагового хориоретинита, иридоциклита. Отмечаются случаи патологических изменений на глазном дне таких, как ретиноваскулиты и ретинопатии, ретробульбарного неврита.

В дальнейшем, по мере выделения ревматологии в отдельный раздел терапии, глазные проявления при системных заболеваниях стали описывать при многих ИВРЗ, значительная доля которых приходится на увеиты.

Неинфекционный увеит представляет собой значительную, недостаточно изученную причину необратимой потери зрения у пациентов, страдающих иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями (ИВРЗ). Классификация увеитов, предложенная рабочей группой экспертов SUN (Standardization of Uveitis Nomenclature Working Group) в 2005 году, включает передний (ирит, иридоциклит, передний циклит), средний (парспланит, задний циклит, витреит) и задний (очаговый, мультифокальный или диффузный хориоидит, хориоре-

тинит, ретинохориоидит, ретинит, нейроретинитувеиты), а также панувеит [9,10]. Увеиты классифицируются по характеру течения (острые, хронические, рецидивирующие), активности воспаления (активные или в ремиссии) и числу пораженных глаз (односторонние или двусторонние). Существует также подробная классификация, предложенная International Uveitis Study Group в 2008 году, учитывающая происхождение увеитов (инфекционные, неинфекционные, маскарадные синдромы) [11].

Увеит - сложное заболевание, обусловленное генетической предрасположенностью и взаимодействием генетических, иммунологических и окружающих факторов. Гены, включая HLA-B, ERAP1, NOS2 и IL23R, играют ключевую роль. Врожденный иммунитет, включая цитокины и рецепторы, активирует иммунные клетки (макрофаги, лимфоциты, плазматические клетки), вызывая воспаление внутренних оболочек глаз, проявляющееся либо диффузной инфильтрацией (при негранулематозном типе), либо образованием очагов инфильтрации (при гранулематозном типе). Это приводит к разрушению тканей, образованию фиброза, новых сосудов и атрофии [12,13].

Увеиты при спондилоартритах, псориатическом артрите, неспецифическом язвенном колите, болезни Крона, болезни Бехчета объединены общими патогенетическими механизмами с гиперпродукцией ФНО-альфа и генетической детерминированностью антигенов гистосовместимости HLA B 27 и HLA B 51 [15,16].

Описаны развитие увеитов при синдроме Блау (семейный синовит, гранулематозный увеит и дерматит), болезни Кавасаки, болезни Лайма, НОМИД (неонатальное мультисистемное воспалительное заболевание), рецидивирующем полихондрите, саркоидозе, синдроме Свита, системной красной волчанке язвенном колите, васкулитах, болезни Уиппла [17].

Увеит чаще всего начинается до 40 лет, особенно у детей (дошкольный возраст у девочек и школьный возраст у мальчиков) с ювенильным ревматоидным артритом. У пациентов со спондилоартритами большинство случаев развивается в возрасте от 19 до 40 лет, в то время как у пациентов с ревматоидным артритом наибольшая частота начала заболевания приходится на возраст от 41 до 50 лет [18].

Более подробного рассмотрения требуют ИВРЗ, которые чаще всего сопровождаются увеитом.

Спондилоартриты - группа заболеваний с воспалением позвоночника, периферических суставов и связок, включая анкилозирующий спондилит и псориатический артрит. Связь с увеитом обусловлена общей иммунологической и генетической основой. Увеит при анкилозирующем спондилите обычно представляет односторонний иридоциклит, начинается в первые 10 лет заболевания (84,4% случаев). У 25% пациентов увеит часто рецидивирует (более 2 обострений в год), и у 1/3 возникают осложнения со снижением зрения. Пациенты с

HLA-B27 позитивностью имеют менее благоприятный прогноз и результаты лечения [19,20].

Увеит, подтвержденный офтальмологом, относится к числу классификационных критериев ASAS (Assessment of Spondyloarthritis International Society), использующимся для диагностики аксСпА и периферического СпА [20–21].

Острый передний увеит (ОПУ) – наиболее частая форма увеита, в 50% случаев ассоциирующаяся с HLA-B27. Чаще ОПУ встречается у пациентов с АС (у 25–40%), реже наблюдается при ПсА и РеА (у 25%), артритах, ассоциированных с ВЗК (10–36%). Клинические проявления при ОПУ выражаются односторонним внезапным покраснением, болью в глазу, нарушением остроты зрения, светобоязнью. В дальнейшем, вовлекается контралатеральный глаз. У 80% пациентов с ОПУ поражаются оба глаза, но не одновременно. Около 50% всех случаев рецидивирующего одностороннего увеита ассоциируется со СпА. Другие симптомы СпА обычно предшествуют увеиту, однако у 11,4–26,4% пациентов СпА может дебютировать с увеита. При ВЗК кишечные симптомы чаще предшествуют глазным, но увеит может наблюдаться и в дебюте заболевания, либо появиться в течение первых лет болезни независимо от кишечных симптомов.

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) – хроническое воспалительное заболевание суставов у детей и подростков. Увеит, внесуставное проявление ЮИА, развивается у 10–30% пациентов, чаще у тех с олигоартикулярным поражением суставов и положительными результатами на антинуклеарные антитела (АНА). Диагностика увеита может быть сложной, так как он может проявляться без симптомов или с легкой симптоматикой. Преобладающей формой является передний увеит, такой как ирит или иридоциклит (95% случаев). Редко встречаются периферический увеит (4%) и панувеит (1%). У большинства пациентов (78–85%) оба глаза подвержены поражению, и увеит имеет хронический характер.

Глазные проявления являются частыми и характерными при системных васкулитах. Системные васкулиты представляют собой разнообразную группу заболеваний, характеризующихся воспалением стенок сосудов. Для них характерен легочно-почечный синдром, геморрагические альвеолиты, деструкции с полостями, вследствие образование полостей на месте гранулематозного воспаления, развитие острого почечного повреждения. Наряду с этими серьезными симптомами, офтальмологические проявления часто включают в себя конъюнктивит, склерит, эписклерит, периферический язвенный кератит (ПЯК) и увеит. Поражение глаз может встречаться при болезни Бехчета (ББ), АНЦА-ассоциированных васкулитах: эозинофильном гранулематозе с полиангиитом (ЭГПА), микроскопическом полиангиите (МПА), узелковом полиартериите (УП), болезни Кавасаки и редком гипокмплементемическом уртикарном васкулите (анти-С1q-васкулит). Орбитальный гранулематоз встречается в 28–87% случаев, передний увеит – у

10–20%, а задний увеит с кровоизлияниями в сетчатку – у 5–12%.

Болезнь Бехчета (ББ) – хронический системный васкулит с разнообразными проявлениями. Увеиты при ББ характеризуются внезапным началом, частыми рецидивами и серьезными функциональными последствиями. Поражение зрения наблюдается в первые 2 года болезни. Увеит при ББ обычно представляет собой негранулематозный задний двусторонний увеит и панувеит с развитием окклюзионного ретиноваскулита. Осложнения включают отслойку сетчатки, катаракту и вторичную глаукому. Гипопион встречается у 20–30% больных ББ и часто сопровождается тяжелым поражением сетчатки. Пациенты также могут иметь поражение слизистых, афтозный стоматит, изъязвления гениталий и кожный синдром. Обнаружение HLA B51 является иммуно-генетическим маркером ББ.

Ревматоидный артрит (РА) представляет собой распространенное и серьезное заболевание, проявляющееся эрозивно-деструктивным артритом и поражением внутренних органов: легких в виде интерстициального поражения, почек с нефритическим синдромом, кожного васкулита и полинейропатии. Для детей и лиц молодого возраста характерны системные варианты ревматоидного артрита с лихорадкой, конституциональным синдромом, миотрофией. Около 16% пациентов, страдающих от РА, также имеют поражение глаз, которое является одним из внесуставных проявлений этого заболевания. Это поражение глаз, как правило, проявляется склеритом и периферическим язвенным кератитом, но также могут встречаться ретиноваскулит и хориоидит, хотя и реже.

Системная красная волчанка (СКВ) представляет собой системное аутоиммунное ревматическое заболевание, происхождение которого остается неизвестным. Болеют преимущественно молодые лица женского пола. Многообразие синдромов при СКВ включает полисерозиты, нефротический синдром, полиартрит Жакку, сосудистые расстройства в виде синдрома Рейно, поражение ЦНС с судорожными приступами, миелиты. Самым частым является поражение кожи по типу скуловой эритемы «бабочки», диффузной аллопеции. Системная красная волчанка (СКВ) – это аутоиммунное заболевание, чаще всего поражающее молодых женщин. Примерно у 25–50% пациентов с СКВ возникают глазные проявления, которые включают ретиноваскулит, хориоидит, оптический неврит, сухой кератоконъюнктивит, эписклерит, склерит и микроаневризмы. Антифосфолипидные антитела (аФЛ) играют роль в развитии глазных осложнений, таких как вазоокклюзионная ретинопатия и окклюзии сосудов.

Терапия увеитов при ИВРЗ направлена на патогенетическую терапию и прежде всего, заключается в лечении основного заболевания. Вопросы локальной и системной терапии в последние годы достигли значительных успехов с появлением возможности применения иммуносупрессивной терапии и генно-инженерной биологической терапии,

что стало возможным, благодаря изучению патогенеза и роли фактора некроза опухоли альфа в развитии увеитов.

Лечение увеитов при спондилоартритах заключается в применении местных глюкокортикостероидов в виде глазных капель. Однако в более серьезных случаях может потребоваться введение глюкокортикостероидов периокулярно и назначение высоких системных доз глюкокортикостероидов (до 60 мг/сутки). Иногда применение противовоспалительных препаратов нестероидной группы (НПВП) может помочь уменьшить воспаление увеита, но более эффективным считается использование сульфасалазина для предотвращения рецидивов. В последние годы накоплено все больше доказательств эффективности ингибиторов фактора некроза опухоли альфа (ФНО- α) в сдерживании развития увеита. Если один из ингибиторов ФНО- α не приносит желаемого результата, то рассматривается возможность перехода к другому ингибитору ФНО- α .

Для контроля воспаления при ЮИА, в первую, применяют местно глюкокортикостероиды, а при тяжелом течении увеита может потребоваться системное лечение. Методом выбора для лечения увеитов, ассоциированных с ЮИА, является метотрексат. Если метотрексат оказывается недостаточно эффективным в лечении увеитов, ассоциированных с ЮИА, что наблюдается у 20-30% пациентов, то рекомендуется применение биологических препаратов, прежде всего адалимумаба или голимумаба. В связи с современным пониманием причин развития ювенильного идиопатического артрита и его связи с увеитом, применение биологической терапии становится все более актуальным. Особенно выделяется эффективность адалимумаба в лечении ревматоидного увеита, который не реагирует на традиционные противовоспалительные препараты. Рекомендуется комбинированная терапия с использованием биологических препаратов для контроля тяжелого увеита [19,20]. Регулярное мониторирование глазного дна важно для обнаружения хориоретинальных и сосудистых изменений, которые могут возникнуть при увеите, связанном с ювенильным идиопатическим артритом. Это позволяет своевременно выявить степень поражения и принять необходимые меры для сохранения зрения [21].

С использованием генно-инженерных биологических препаратов в лечении системных васкулитов, в частности, ритуксимаба, происходит значительное улучшение прогноза для пациентов с тяжелыми офтальмологическими осложнениями в виде увеита и васкулита сетчатки [22].

Применение иммуносупрессивной и противовоспалительной терапии в ББ направлено на достижение ремиссии и снижение частоты рецидивов, но процент слепоты все еще остается высоким [23]. В соответствии с рекомендациями EULAR (Европейская лига против ревматизма), пациенты, страдающие от ББ и имеющие воспалительные проявления в заднем сегменте глаза, должны получать азатиоприн (АЗА), циклоспорин (ЦсА), инферфон- α

(ИФН- α) и ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО- α) [24–26]. Существуют также предварительные данные о применении других лекарств, таких как ингибиторы интерлейкина-1 (анакинра и канакиумаб), ингибитор интерлейкина-6 (тосилизумаб) и ингибиторы интерлейкина-12/23 (устекинумаб), в лечении рефрактерных форм увеита при ББ [27-29].

Для успешного лечения поражения глаз при РА часто используются базисные противовоспалительные препараты (БПВП), «золотым стандартом» которой является метотрексат (МТ). Тем не менее, более быстрое и стойкое улучшение состояния глаз у пациентов с РА часто наблюдается при применении генно-инженерных биологических препаратов [30].

Лечение поражения глаз при СКВ обычно включает в себя использование глюкокортикостероидов (ГК) для смягчения симптомов переднего увеита, склерита, эписклерита. В случае серьезного повреждения сетчатки (ретиноваскулит, хориоидит), оптического неврита и демиелинизирующего оптикомиелита требуется активная иммуносупрессивная терапия высокими дозами ГК, а также другими препаратами, такими как ЦсА, микофенолат-мофетил (ММФ), азатиоприн (АЗА), ритуксимаб и белимумаб [32,33].

Заключение: Значимость увеитов при ревматических заболеваниях заключается в их потенциальной серьезности и влиянии на зрительную функцию. Увеиты, развивающиеся в контексте аутоиммунных состояний, могут стать значительным осложнением, требующим особого внимания и комплексного подхода. Взаимодействие специалистов, таких как ревматологов и офтальмологов, играет ключевую роль в эффективной диагностике, лечении и мониторинге увеитов. Сотрудничество между этими специалистами позволяет достичь раннего обнаружения и как можно раньше начать адекватное лечение увеитов. Ревматологи могут направлять пациентов на офтальмологические обследования для мониторинга состояния глаз и своевременного реагирования на возможные осложнения. Офтальмологи, в свою очередь, могут обратить внимание на признаки увеита и своевременно информировать ревматологов для коррекции лечения основного заболевания. Такой совместный подход специалистов обеспечивает более полное и компетентное управление пациентами с увеитами при системных аутоиммунных заболеваниях, способствуя предотвращению осложнений и сохранению зрительной функции.

Список литературы:

1. Неинфекционные увеиты. Клинические рекомендации ООО «Ассоциация врачей-офтальмологов», ООО «Общество офтальмологов России», 2019 г.
2. Jabs DA, Nussenblatt RB, Rosenbaum JT. Standardization of Uveitis Nomenclature Working Group. Standardization of uveitis nomenclature for reporting clinical data. Results of the First International

Workshop. *Am J Ophthalmol.* 2005;140(3):509-16. doi:10.1016/j.ajo.2005.03.057

3. Deschenes J, Murray P, Rao N, Nussenblatt R. International Uveitis Study Group (IUSG) Clinical Classification of Uveitis. *Ocular Immunology and Inflammation.* 2008; 16(1-2): 1-2. doi:10.1080/09273940801899822

4. Denis Wakefield, Daniel Clarke, and Peter McCluskey. Recent Developments in HLA B27 Anterior Uveitis. *Front Immunol.* 2020; 11: 608134. Published online 2021 Jan 5. doi: 10.3389/fimmu.2020.608134

5. Xiu-Feng Huang, Zhixiu Li, and Matthew A. Brown. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2020 Jun; 61(6): 3. online 2020 Jun 3. doi: 10.1167/iovs.61.6.3 Genomewide Association Study of Acute Anterior Uveitis Identifies New Susceptibility Loci

6. James T. Rosenbaum and Mark Asquith. The Microbiome and HLA B27-associated acute anterior uveitis. *Nat Rev Rheumatol.* Author manuscript; available in PMC 2019 Jun 27. Published in final edited form as: *Nat Rev Rheumatol.* 2018 Dec; 14(12): 704-713. doi: 10.1038/s41584-018-0097-2 <https://www.nature.com/articles/nrn.2018.125>

7. Manifestations in Rheumatoid Arthritis, Connective Tissue Disease, and Vasculitis: A Systematic Review and Metaanalysis. Matthew A. Turk, Jacqueline L. Hayworth, Tatiana Nevskaya and Janet E. Pope. *The Journal of Rheumatology* January 2021, 48 (1) 25-34; DOI: <https://doi.org/10.3899/jrheum.190768>

8. Gayatri Ravulaparthi, Bhavagna Bandla, and N Venkata Visala. Ocular disease as the presenting sign of rheumatoid arthritis – An observational case series. *Indian J Ophthalmol.* 2023 Apr; 71(4): 1647-1651. Published online 2023 Apr 5. doi: 10.4103/IJO.IJO_2765_22

9. James T. Rosenbaum, M.D. The Eye in Spondyloarthritis. *Semin Arthritis Rheum.* Author manuscript; available in PMC 2020 Dec 1. Published in final edited form as: *Semin Arthritis Rheum.* 2019 Dec; 49(3 Suppl): S29-S31. doi: 10.1016/j.semarthrit.2019.09.014

10. Мирзаева А.М. Кафедра офтальмологии Андижанский государственный медицинский институт. Выявление факторов риска развития ревматоидных увеитов и разработка профилактических мер "Экономика и социум" №9(88) 2021. УДК 617.723-002(075.8)

11. Judith Rademacher, Denis Poddubnyy, and Uwe Pleyer. Uveitis in spondyloarthritis. *Ther Adv Musculoskelet Dis.* 2020; 12: 1759720X20951733. Published online 2020 Sep 12. doi: 10.1177/1759720X20951733

12. Carmen Stolwijk, Astrid van Tubergen, José Dionisio Castillo-Ortiz, Annelies Boonen. Prevalence of extra-articular manifestations in patients with ankylosing spondylitis: a systematic review and meta-analysis Correspondence to Dr Carmen Stolwijk, Department of Medicine, Division of Rheumatology, Maastricht University Medical Center; School for Public Health and Primary Care (CAPHRI), University of

Maastricht, PO Box 5800, Maastricht 6202 AZ, The Netherlands;

13. TC Mitulescu, C Popescu, A Naie, D Predețeanu, V Popescu, C Alexandrescu, and LM Voinea. *J Med Life.* 2015 Jul-Sep; 8(3): 319-325. PMID: 26351533. Acute anterior uveitis and other extra-articular manifestations of spondyloarthritis

14. Mitulescu TC, Trandafir M, Dimănescu MG, et al. Advances in the treatment of uveitis in patients with spondyloarthritis – is it the time for biologic therapy? *Rom J Ophthalmol.* 2018;62(2):114-122

15. Mugheddu C, Atzori L, Del Piano M, et al. Successful ustekinumab treatment of noninfectious uveitis and concomitant severe psoriatic arthritis and plaque psoriasis. *Dermatol Ther.* 2017;30(5): e12527. doi: 10.1111/dth.12527

16. Filipe Oliveira Pinheiro, Mariana Leuzinger-Dias, Bruno Miguel Fernandes, Diogo Fonseca, Joana Vilaça, Luís Figueira, Iva Brito. Outcome of Uveitis in Juvenile Idiopathic Arthritis and Spondyloarthritis Patients - A 5-Year Follow-Up Study. *ARP Rheumatol.* 2023 Jan-Mar;2(1):17-21. Epub 2023 Feb 26.

17. Катаргина ЛА, Бржеский ВВ, Гусева МР, Денисова ЕВ, Дроздова ЕА, Жукова ОВ, Никишина ИП, Старикова АВ. Федеральные клинические рекомендации «Диагностика и лечение увеитов, ассоциированных с ювенильным идиопатическим артритом». *Российская педиатрическая офтальмология.* 2016; 11 (2): 102-111

18. [Katargina LA Brzhesky BB, Guseva Mr, Denisova EV, Drozdova EA, Zhukova OV, Nikishina IP, Starikova AV. The federal clinical guidelines on «The diagnostics and treatment of uveitis associated with juvenile idiopathic arthritis» *Russian Pediatric Ophthalmology.* 2016; 11(2): 102-11 (In Russ.)] doi:10.18821/1993-1859-2016-11-2-102-111

19. Heiligenhaus A, Minden K, Tappeiner C, Baus H, Bertram B, Deuter C, et al. Update of the evidence based, interdisciplinary guideline for anti-inflammatory treatment of uveitis associated with juvenile idiopathic arthritis. *Seminars in Arthritis and Rheumatism.* 2019; 49: 43-55. <https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2018.11.004>

20. Lidia Rutkowska-Sak and Piotr Gietka. Uveitis associated juvenile idiopathic arthritis – presentation of recently published international recommendations for diagnostic and therapeutic procedures. *Rheumatologia.* 2020; 58(5): 277-281. Published online 2020 Oct 29. doi: 10.5114/reum.2020.100169

21. Галстян Л.А., Жолобова Е.С., Чебышева С.Н., Мелешкина А.В., Серая В.А., Лоскутова О.Ю. Увеит, ассоциированный с ювенильным идиопатическим артритом. *Росвестн перинатологии и акушерства.* 2019; 64(2): 30-37. <https://doi.org/10.21508/1027-4065-2019-64-2-30-37>

22. Lorina Petrescu, Mirela Crișan, Călin Lazăr, and Cristina Stan. Anterior and posterior uveitis associated with juvenile idiopathic arthritis - case report. *Rom J Ophthalmol.* 2022 Apr-Jun;66(2): 185-190. doi: 10.22336/rjo.2022.36

23. Головач И.Ю., Егудина Е.Д., Бевзенко Т.Б. Офтальмологические проявления системных васкулитов. *Український ревматологічний журнал* • № 2 (72) • 2018. – С. 46-57
24. Сорожкина Е.С. Клинико-иммунологические особенности увеита при болезни Бехчета. 2022. Диагностика <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09273948.2019.1704022?scroll=top&needAccess=true&role=tab>
25. Hatemi G, Christensen R, Bang D, et al. 2018 update of the EULAR recommendations for the management of Behçet's syndrome. *Ann Rheum Dis*. 2018;77(6):808-818. doi:10.1136/ann-rheumdis-2018-213225
26. Лисицына ТА, Алекберова ЗС, Голоева РГ. Новые рекомендации по ведению пациентов с болезнью/синдромом Бехчета (EULAR, 2018). *Научно-практическая ревматология*. 2019; 57(2):133-141. [Lisitsyna TA, Alekberova ZS, Goloeva RG. New guidelines for the management of patients with Behçet's disease/syndrome (EULAR, 2018). *Nauchno-Prakticheskaya Revmatologiya = Rheumatology Science and Practice*. 2019; 57(2):133-141 (In Russ.)] doi:10.14412/1995-4484-2019-133-141
27. Uke P, Gorodkin R, Beare N. Biologic therapy for Behçet's uveitis: a systematic review. *Br J Ophthalmol*. 2020;104(8):1045-1051. doi:10.1136/bjophthalmol-2019-314154
28. Botsios C, Sfriso P, Furlan A, Punzi L, Dinarello CA. Resistant Behçet disease responsive to anakinra. *Ann Intern Med*. 2008; 149 (4):284-286. doi:10.7326/0003-4819-149-200808190-00018
29. Ugurlu S, Ucar D, Seyahi E, Hatemi G, Yurdakul S. Canakinumab in a patient with juvenile Behçet's syndrome with refractory eye disease. *Ann Rheum Dis*. 2012; 71(9): 1589-1591. doi:10.1136/annrheumdis-2012-201383
30. Lopalco G, Fabiani C, Venerito V, Lapadula G, Iannone F, Cantarini L. Ustekinumab efficacy and safety in mucocutaneous multi-refractory Behçet's disease. *Clin Exp Rheumatol*. 2017; 35 (6 suppl 108):130-131
31. Murray PI, Rauz S. The eye and inflammatory rheumatic diseases: The eye and rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis. *Best Pract Res Clin Rheumatol*. 2016;30(5):802-825. doi:10.1016/j.berh.2016.10.007
32. Соловьев СК, Асеева ЕА, Попкова ТВ, Лиля АМ, Мазуров ВИ, Насонов ЕЛ. Системная красная волчанка: новые горизонты диагностики и терапии. *Научно-практическая ревматология*. 2020; 58(1): 5-14. [Solovyev SK, Aseeva EA, Popkova TV, Lila AM, Mazurov VI, Nasonov EL. Systemic lupus erythematosus: new horizons for diagnosis and therapy. *Nauchno-Prakticheskaya Revmatologiya = Rheumatology Science and Practice*. 2020;58(1):5-14. (In Russ.)] doi:10.14412/1995-4484-2020-5-14
33. Dörner T, Furie R. Novel paradigms in systemic lupus erythematosus. *Lancet*. 2019;393(10188):2344-2358. doi:10.1016/S0140-6736(19)30546-X58.
34. Cunningham ET, Tabbara KF, Zierhut M. Systemic Lupus Erythematosus and the Eye. *Ocul Immunol Inflamm*. 2018;26(8):1143-1153. doi:10.1080/09273948.2018.1539589